

**O'ZBEKISTON TARIXIY SHAHARLARI MARKAZLARIDA
NOSTATSIONAR SAVDO OBYEKTLARINI LOYIHALASH
TAMOYILLARI.**

Dots L.U. Rasul-Zade.

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

lobar.rasulzade@gmail.com

magistrant S. O. OBIDJONOVA

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston shaharlarining tarixiy markazlari uchun nostatsionar savdo obyektlarini loyihalashda muhim jihatlari, ularni tegishli hududlarda joylashtirish, chakana savdoni qo'llab-quvvatlash hamda ularni integrallashuvini ta'minlash uchun muhim tavsiya hamda maslahatlar keltirilgan. Ushbu loyihalash tamoyillari orqali hududlar uchun har taraflama mos hamda aktual loyihalar ishlab chiqish, mavjud muammolarni hal qilishda foydalanish ko'zda tutilgan.*

Аннотация: *В данной статье представлены важные моменты в проектировании нестационарных торговых объектов для исторических центров городов Узбекистана, их расположение в соответствующих регионах, важные рекомендации и рекомендации по поддержке розничной торговли и обеспечению их интеграции. Данные принципы проектирования предусматривают разработку подходящих и актуальных для регионов проектов, их использование при решении существующих задач.*

Abstract: *This article presents important points in the design of non-stationary retail facilities for the historical centers of the cities of Uzbekistan, their location in the relevant regions, important recommendations and recommendations for supporting retail trade and ensuring their integration. These design principles provide for the development of projects suitable and relevant for the regions, their use in solving existing problems.*

Kalit so'zlar: *Tarixiy arxitektura, dizayn, madaniy meros, nostatsionar savdo obyekti, integratsiyalash, loyihalash tamoyillari.*

Ключевые слова: *Историческая архитектура, дизайн, культурное наследие, нестационарный коммерческий объект, интеграция, принципы проектирования.*

Keywords: *Historical architecture, design, cultural heritage, non-stationary commercial object, integration, design principles.*

Kirish

Dunyoda iqtisodiy inqiroz sharoitida savdoning hududiy rivojlanishi alohida ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish hamda tijorat korxonalarining rentabelligini oshirishga ustuvor ahamiyat beruvchi yondashuvdan farqli ravishda hududiy konsepsiya aholining savdo xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini minimal xarajatlar bilan qondirish nuqtai nazaridan hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga asoslanadi [1]. Tarixiy shaharlar markazlarida chakana savdo va xizmat ko'rsatishlarning yangi noan'anaviy formatlarini ishlab chiqish, chakana savdo uchun mo'ljallangan nostatsionar savdo obyektlarini loyihalashni tartibga solish, shuningdek, xizmat ko'rsatiladigan hududdan kelib chiqqan holda ularning dizayn konsepsiyasini ishlab chiqish va shaharning tarixiy markazlari hududlarida chakana savdo va xizmat ko'rsatishni, shu jumladan, nostatsionar savdo obyektlarini integratsiyalashuvini ta'minlash juda muhim.

Shaharlarning tarixiy markazlarida nostatsionar obyektlardan foydalanish mavzusining dolzarbligi madaniy merosni asrab-avaylash va turizm hamda tijorat infratuzilmasini rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni topish zarurati bilan bog'liq. Sayyohlar oqimining ko'payishi va zamonaviy xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi sharoitida an'anaviy qurilish usullari tarixiy obidalarga zarar yetkazishi, shaharning me'moriy qiyofasini o'zgartirishi mumkin.

Ko'chma savdo nuqtalari, ko'rgazma pavilonlari va mavsumiy yarmarkalar kabi vaqtinchalik inshootlardan foydalanish tarixiy muhitga minimal jismoniy ta'sir ko'rsatish orqali muqobil yechim taklif etadi. Bunday yondashuv nafaqat me'moriy ansamblarni saqlab qolish, balki shahar maydonini jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirish imkonini beradi.

Mavzuning dolzarbligi, shuningdek, nostatsionar obyektlarni tarixiy muhitga integratsiya qilish bo'yicha jahon tajribasini o'rganish, shuningdek, shahar infratuzilmasini faol rivojlantirishda madaniy merosni saqlashga qaratilgan tegishli me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

Adabiyotlarni o'rganish

Shaharning tarixiy ko'chalari va mavzolari tizimiga zamonaviy qurilishlarni kiritish mavzusi ushbu muammo ustida ishlagan ko'plab me'morlar va dizaynerlarning bir qator xalqaro hujjatlari, maqolalari va materiallarida batafsil yoritilgan.

Zamonaviy shaharsozlik rivojlanishi sharoitida tarixiy markazlarning o'ziga xosligini saqlab qolish muammosiga K.R. Azatyan va Ye.R. Engonyanning ishlari bag'ishlangan [2]. V avtorskix trudax nachala XXI v. A.N. Asaul, D.G. Donsov va N.G. Yushkovalar arxitektura va shaharsozlikda investitsion omilni hisobga olishga alohida e'tibor qaratishgan [3-5].

Tarixiy hududlarda nostatsionar arxitektura muammosini o'rganan arxitektorlar va urbanistlar orasida professional arxitektorlar ishtirokisiz tarixiy hududlarning stixiyali qurilishi - vernakulyar arxitekturani o'rganish bilan shug'ullangan Andrey Ivanovni ta'kidlash mumkin. U "Arxitektura bez arxitektora. Dunyo shaharlarining vernakulyar hududlari" deb nomlanib, unda tarixiy mahallalar va ularning shahar muhitiga ta'siri misollari ko'rib chiqiladi.

Ushbu tadqiqotlar zamonaviy vaqtinchalik inshootlarni tarixiy muhitga qanday integratsiya qilish mumkinligini tushunishga yordam beradi va ularning madaniy merosga ta'sirini minimallashtiradi.

Nostatsionar obyektlarni tarixiy muhitga integratsiyalash muammosiga bag'ishlangan boshqa tadqiqotlar ham mavjud. Masalan: Romanova Larisa Stepanovna va Litvinova Olga Gennadevna zamonaviy qurilishning tarixiy shahar markazlariga ta'sirini o'rganishgan. Ularning ishi urbanizatsiya sharoitida me'moriy merosni saqlash, ta'mirlash va moslashtirish usullarini ko'rib chiqadi [6].

Zamonaviy va tarixiy arxitektura sintezini o'rganish Berlin, London, Moskva va Novosibirsk kabi shaharlardagi yangi va eski binolarning uyg'unligi tamoyillarini tahlil qiladi va zamonaviy inshootlarning tarixiy muhitga ta'sirini minimallashtirish hamda madaniy merosni saqlab qolish yo'llarini tushunishga yordam beradi.

Asosiy qismi - metodologiya va natijalarni

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning tarixiy markazlarida zamonaviy obyektlarning hudud maqomiga, tarixiy muhit turiga shaharsozlik, funksional va badiiy jihatdan mos kelish darajasining pastligi va ularni qurishda an'analar davomiyligining yo'qligi nomutanosib bino va inshootlarning ustunligiga olib keladi (1,2-rasm). Ularning ko'pchiligi bir vaqtning o'zida bir nechta xususiyatlarga ko'ra ushbu toifaga kiradi. Disgarmoniyaning hajmiy-fazoviy belgisi ustunlik qiladi. Yangi obyektlar mavjud muhitga kirib, ilgari bu yerda joylashgan binolarga xos bo'lmagan ustunlik yoki hukmronlik rolini o'ynay boshlaydi [6].

O'zgargan masshtabli nisbatlar hisobiga qurilish va tabiiy landshaftning tarkib topgan kompozitsion aloqalari tizimi buziladi, shaharlar va ko'chalarning panoramalari, silueti buziladi, shaharni ichki idrok etishning qimmatli ko'rinish nuqtalari yo'qoladi. Ushbu guruhda "dominant" turi ustunlik qiladi, "aksent" turi miqdoriy jihatdan biroz pastroq, "nyuans" turidagi obyektlar ancha kam. Yangi obyektlarni sanab o'tilgan turlarga kiritish imkonini beruvchi muhim sifat belgilari, - o'lchamlar, nisbatlar. Yangi obyektlarning aksariyat soni gabaritlarning sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi.

Foto1,2 Toki-Zargaron savdo gumbazi (XV-XVI asrlar); Ulug'bek madrasasi (1417–1419-yillar)

Фото Мавлюда Юсупова (октябрь 2018-йил)

Misol uchun, noyob arxitektura yodgorligi Toqi Zargaron (XV-XVI asrlar) 2017-yildan buyon fasadi, balandligi va hajmi bo'yicha u bilan raqobatlashuvchi ikki qavatli bino bilan yonma-yon joylashgan. Ulug'bek madrasasi (1417–1419-yillar) yodgorligi esa 2017-yilda maydonga chiqib turgan ikki qavatli savdo binolari tomonidan ikki tomondan qisib qo'yilgan.

Afsuski, tarixiy markazlarda zamonaviy inshootlar qurishda uslubiyat u yoqda tursin, eng dahshatlisi, tarixiy inshootning buzilish darajasi, poydevori, zamini o'rganilmasdan turib, me'moriy yodgorlikning yanada buzilishiga olib kelmoqda. Tarixiy binolarning holatini sinchkovlik bilan o'rganmasdan yangi binolar qurilganda, bu tuzatib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin - noyob arxitekturaning yo'qolishidan tortib yodgorliklarning to'liq vayron bo'lishigacha[7].

Ko'pgina mamlakatlarda madaniy merosni muhofaza qilishga qaratilgan qonunlar va qoidalar mavjud, ammo, afsuski, ularga har doim ham rioya qilinmaydi. To'g'ri geotexnik tahlilning yo'qligi, eski poydevorlarning xususiyatlari va tuproqqa tushadigan yuklarni e'tiborsiz qoldirish tarixiy obyektlarning vayron bo'lishini tezlashtirishi mumkin. Muammo kompleks yondashuvni, shu jumladan restavratorlar nazorati, jamoatchilik ishtiroki va tarixiy hududlarda qurilishning qat'iyroq qoidalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

O'zbekistonda ko'plab tarixiy obidalar mavjud bo'lib, ularning aksariyati YUNESKO merosi ro'yxatiga kiritilgan. Biroq, ularning madaniy qimmatiga qaramay, ba'zilar ularning holati va saqlanishini yetarli darajada hisobga olmagan holda yangi obyektlar qurilishi tufayli vayron bo'lishga uchramoqda.

Tarixiy markazlar nafaqat madaniy meros, balki butun dunyodan sayyohlarni jalb qiladigan muhim sayyohlik maskanlaridir. Demak, infratuzilmani, jumladan, savdo zonalari, restoranlar va suvenir do'konlarini yaratish zarur bo'ladi.

Ammo muammo shundaki, bu ko'pincha me'moriy uyg'unlik va tarixiy binolarning holatini hisobga olmasdan, tartibsiz ravishda amalga oshiriladi. Ba'zi

mamlakatlarda murosali yechimlar topiladi - masalan, tarixiy markaz yaqinida maxsus zonalar ajratiladi, yangi binolar esa shaharning umumiy me'moriy konsepsiyasiga moslashtiriladi. Yevropada savdo shoxobchalari eski binolarga tashqi ko'rinishini saqlab qolgan holda joylashtirilgani, ichki maydonlar esa zamonaviy funksionallikka moslashtirilgani haqida misollar mavjud.

Ko'chma savdo nuqtalari, ko'rgazma pavilyonlari yoki mavsumiy yarmarkalar kabi vaqtinchalik inshootlar tarixiy markaz uchun ancha xavfsiz bo'lishi mumkin. Ular murakkab yer ishlarini talab qilmaydi, allaqachon moslashtirilgan joylarga joylashtirilishi mumkin, shuningdek, hududni bo'shatish zarur bo'lganda osongina demontaj qilinishi mumkin.

Bundan tashqari, bunday yechimlar me'moriy ansambl yaxlitligini buzmasdan turizm va savdoni rivojlantirishga moslashuvchan yondashish imkonini beradi. Ko'pgina shaharlar tarixiy kontekstga mos keladigan, yodgorliklarga zarar yetkazmaydigan yengil konstruksiyalar va pavilonlardan foydalanadilar. Masalan, Yevropaning ba'zi shaharlarida vaqtinchalik kafelar va savdo maydonchalari mavjud bo'lib, ular tarixiy ko'chalarning ko'rinishi va muhitiga xalaqit bermaydigan tarzda joylashtirilgan.

Agar O'zbekistonda an'anaviy me'morchilik elementlarini hisobga olgan holda bunday loyihalar joriy etilsa, sayyohlar uchun qulay va madaniy merosni asrab-avaylaydigan uyg'un makon yaratish mumkin.

Tarixiy markazlardagi nostatsionar obyektlar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish orqali me'moriy merosni saqlab qolishga yordam beradi. Quyida bir nechta qiziqarli misollar keltirilgan:

1. Parijdagi ko'chma pavilonlar - Fransiya poytaxtida ko'pincha vaqtinchalik inshootlardan ko'rgazmalar va madaniy tadbirlar uchun foydalaniladi. Masalan, Vogeiz maydonidagi pavilonlar shaharning tarixiy qiyofasiga putur yetkazmagan holda yarmarka va festivallar o'tkazish imkonini beradi.

Foto 3,4 Parijdagi ko'chma pavilonlar

2. Venadagi mavsumiy bozorlar - Avstriyada Rojdestvo yarmakalari mashhur bo'lib, ular Ratusha oldidagi maydon kabi tarixiy hududlarda o'tkaziladi. Ushbu vaqtinchalik inshootlar bayram muhitini yaratadi, ammo mavsum tugagach, ular demontaj qilinadi.

3. Rimdagi ko'rgazma pavilonlari - Italiyada vaqtinchalik konstruksiyalar badiiy ko'rgazmalar va madaniy tadbirlar uchun ishlatiladi. Masalan, Navon maydonidagi pavilonlar tarixiy binolarga tegmasdan tadbirlar o'tkazish imkonini beradi.

5-rasm. Venadagi Rojdestvo yarmakalari pavilyonlar

6-rasm. Navona maydonidagi

4. Pragadagi mobil qahvaxonalar - Chexiyada tarixiy hududlarda joylashgan, ammo kapital qurilishni talab qilmaydigan mobil qahvaxonalar mashhur. Bu shaharning me'moriy ansamblini saqlab qolish imkonini beradi.

5. Londondagi savdo nuqtalari - Buyuk Britaniyada osonlik bilan ko'chirish mumkin bo'lgan konteyner do'konlaridan faol foydalanilmoqda. Masalan, Kovent-Garden hududida bunday inshootlar tarixiy muhitni buzmaganda savdoni rivojlantirish imkonini beradi.

Foto 7 Pragadagi mobil kafelar do'konlar.

Foto 8 Londondagi konteyner

Bugungi kunda jamiyat ning turli toifalari va hayot sohalari uchun qulay shahar muhitini shakllantirish, shahar muhitini modernizatsiya qilish tizimida zarur va innovatsion rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'yicha ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston hududlarida qabul qilingan ko'p lab loyihalar, jumladan, shahar muhiti muammolarini faol muhokama qilinishi buni namoyon qiladi [8]. NSOlar yirik

me'moriy ob'yektlarga nisbatan kichik me'moriy shakllar bo'lishiga qaramay, ular shahar ko'cha fazolarining timsoli bo'lib, shahar aholisi tomonidan birinchi darajali me'moriy ob'yekt sifatida qabul qilinadi va shahar muhitining asosiy qiyofasini yaratadi [9]. Nostatsionar savdo obyektlarining roli shaharda savdoni tarqatish zanjirining formatlarini integratsiyalash va hududiy konsolidatsiyaning muhim omili sifatida bo'lishi, tarixiy hududlardagi mavjud savdo obyektlarini tahlil qilish va ularning holatini baholash, shuningdek, ularni loyihalashda yo'l qo'yilgan xatolar hamda ulardagi konseptual muammolarni aniqlash, mahalliy mahsulot ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida nostatsionar savdo uchun mo'ljallangan shaxobchalarni hududning dizayn konsepsiyasiga mos keluvchi konsept loyihalari va loyihalash tamoyillarini ishlab chiqishda muhim omillar juda ahamiyatlidir. O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi nostatsionar savdo obyektlarini loyihalash tamoyillari bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tamoyillar quyidagilar:

Tarixiy va madaniy kontekst

- *Mahalliy an'analar:* Loyihalash jarayonida tarixiy shaharlarning madaniy merosi va an'analarini hisobga olish zarur. Savdo obyektlari, shahar arxitekturasiga mos kelishi va mahalliy madaniyatni aks ettirishi kerak. Madaniy meros, har bir jamiyatning asosiy tarkibiy qismi bo'lib, uning tarixiy va madaniy kontekstini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Madaniy merosni saqlash va rivojlantirish, nafaqat tarixiy yodgorliklarni, balki xalqning o'ziga xosligini va madaniyatini ham saqlab qolishga yordam beradi. Bu, kelajak avlodlar uchun ham muhimdir.
- *Estetik ko'rinish:* Nostatsionar savdo obyektlari shahar muhitiga estetik jihatdan mos kelishi, tarixiy binolar bilan uyg'unlikda bo'lishi lozim. *Materiallar:* Mahalliy va tarixiy materiallardan foydalanish, yangi obyektlarning eski binolar bilan bir xil ko'rinishda bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, tosh, g'isht yoki yog'och kabi materiallar.
- *Arxitektura detallar:* Nostatsionar savdo obyektlarida an'anaviy arxitektura elementlarini, masalan, balustradlar, oyna ramkalari va bezaklar qo'shish, ularni tarixiy kontekstga moslashtiradi.
- *Mahalliy tarix:* Savdo obyektlari, shahar tarixida muhim bo'lgan voqealarni yodga olish va ularga hurmat ko'rsatish uchun yaratilishi kerak. Masalan, shaharning asoslanishi, muhim janglar yoki madaniy tadbirlar kabi voqealar, dizaynda aks ettirilishi mumkin.
- *Memorial elementlar:* Tarixiy voqealarni yodga olish uchun memorial plitalar yoki san'at asarlarini qo'shish, savdo obyektlarining dizaynida muhim ahamiyatga ega.

- *Madaniyat arboblari:* Savdo obyektlari, mahalliy madaniyat va san'atga katta hissa qo'shgan shaxslarni yodga olish uchun ishlatilishi mumkin. Ularning hayoti va faoliyati, obyektlarning dizaynida aks ettirilishi, mahalliy aholi uchun motivatsiya va ilhom manbai bo'lishi mumkin.
- *An'anaviy hunarmandlar:* Mahalliy hunarmandchilik va san'atni rivojlantirishda muhim rol o'ynagan shaxslar haqida ma'lumot berish, savdo obyektlarining ichki makonida ko'rsatilishi kerak.
- *Mahalliy an'analar:* Savdo obyektlari, mahalliy urf-odatlarini aks ettirishi, masalan, bayramlar, festivallar yoki an'anaviy tadbirlar bilan bog'liq bo'lishi zarur. Bu, shahar aholisining madaniy identitetini saqlashga yordam beradi.
- *Kichik tadbirlar:* Savdo obyektlarida mahalliy an'analarni namoyish etish uchun kichik tadbirlar, ko'rgazmalar yoki ustaxonalar o'tkazish, mahalliy aholi va sayyohlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.
- *Mahalliy ranglar:* Tarixiy binolarda mavjud bo'lgan ranglar palitrasini inobatga olish, yangi obyektlarning estetik ko'rinishini yaxshilaydi. Bu, shahar muhitining yaxlitligini saqlashga yordam beradi.
- *Tabiiy ranglar:* Tabiiy ranglar va tonlar, shahar muhitiga mos keladigan va ko'zga yoqadigan ko'rinish yaratadi.

Joylashuv va infratuzilma

- *O'rin tanlash:* Savdo obyektlari uchun joy tanlashda, odamlar oqimini, transport yo'llarini va yaqin atrofdagi infratuzilmani hisobga olish muhimdir.
- *Yurish yo'llari:* Odamlar uchun qulay yurish yo'llarini ta'minlash, savdo obyektlariga kirish chiqish qulayligini oshiradi.
- *Yashil zonalar:* Obyekt atrofida yashil zonalar yaratish, masalan, o'simliklar, gullar yoki kichik bog'lar, estetik ko'rinishni yaxshilaydi va shahar muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekologik va ijtimoiy masalalar

- *Ekologik toza materiallar:* Savdo obyektlarini loyihalashda ekologik toza va barqaror materiallardan foydalanish zarur.
- *Ijtimoiy mas'uliyat:* Mahalliy aholi bilan muloqot qilish, ularning fikrlarini hisobga olish va ijtimoiy masalalarni hal qilishda faol ishtirok etish muhimdir.

Funksional dizayn

- *Qulaylik va ergonomika:* Savdo obyektlari ichki va tashqi dizaynida mijozlar uchun qulaylikni ta'minlash lozim. Obyektlar atrofida jamoat joylari va tadbirlar uchun maydonlar yaratish, odamlarni birlashtiradi va shahar muhitini yanada jozibador qiladi.

- *Modularlik*: Nostatsionar savdo obyektlari, zaruratga qarab osonlik bilan o'zgartirilishi va kengaytirilishi hamda ko'chirilishi mumkin bo'lishi kerak.

Innovatsion yechimlar

- *Texnologik yangiliklar*: Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlarni joriy etish, savdo jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. Zamonaviy dizayn elementlari va texnologiyalarni qo'shish, tarixiy muhitga mos keladigan innovatsion yechimlar yaratadi. Masalan, energiya tejovchi yoritish tizimlari yoki ekologik materiallardan foydalanish.
- *Raqamli yechimlar*: Onlayn savdo platformalari va raqamli marketing strategiyalarini qo'llash, savdo obyektlarining muvaffaqiyatini oshiradi. Savdo obyektlarida interaktiv elementlar, masalan, raqamli ko'rgazmalar yoki QR kodlar yordamida tarixiy ma'lumotlarni taqdim etish, sayyohlar va mahalliy aholi uchun qulay bo'lishi mumkin.

Huquqiy va normativ asoslar

- *Loyihalashtirish standartlari*: Mahalliy va xalqaro standartlarga muvofiq loyihalashtirish, xavfsizlik va sifatni ta'minlaydi.
- *Ruxsatnomalar*: Savdo obyektlarini qurish va faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan ruxsatnomalarni olish jarayonini to'g'ri boshqarish.

Ushbu tamoyillar O'zbekiston tarixiy shaharlarida nostatsionar savdo obyektlarini loyihalashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi va shahar muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun zarurdir.

Nostatsionar savdo obyektlari arxitektura shahar muhitining ajralmas qismi bo'lib, bir asrdan ko'proq vaqt oldin rivojlana boshlagan, bugungi kunda ham faol rivojlanmoqda. Shuningdek keyingi yillarda NSO'lari O'zbekistonda ham keng tarqalmoqda. O'zbekistonda shahar va ko'chalarda o'ratilayotgan nostatsionar savdo obyektlari asosan zamonaviy, tashqi ko'rinishlari ham turlicha dizaynga ega bo'lib, har-xil ranglar va reklamalar bilan bezatilgan. Nostatsionar savdo obyektlari va kiosklarni shahar muhitiga joylashtirishda hududning arxitekturaviy qiyofasiga bezatish mos ravishda hamda arxitektura va dizayn yechimlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi [10].

Xulosa

Ushbu maqolada keltirilgan tamoyillar O'zbekiston tarixiy shaharlarida nostatsionar savdo obyektlarini loyihalashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning muvaffaqiyatli ishlashi va shahar muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun zarurdir. Har bir shahar o'zining o'ziga xos tarixiy va madaniy kontekstiga ega. Savdo obyektlari, ushbu kontekstni aks ettirishi va mahalliy tarixiy voqealar, shaxslar yoki an'analar bilan bog'liq bo'lishi kerak. Madaniy meros, har bir jamiyatning asosiy tarkibiy qismi

bo'lib, uning tarixiy va madaniy kontekstini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Madaniy merosni saqlash va rivojlantirish, nafaqat tarixiy yodgorliklarni, balki xalqning o'ziga xosligini va madaniyatini ham saqlab qolishga yordam beradi. Bu, kelajak avlodlar uchun ham muhim.

Loyiha natijalarining amalga oshirilishi O'zbekistonning tarixiy markazlari o'ziga xosligini tiklash orqali ichki va kirish turizmining o'sishiga yordam beradi, ya'ni sezilarli iqtisodiy resurslarga ega bo'ladi. Merosni asrab-avaylash har qanday davlatning iqtisodiy farovonligi va muvaffaqiyatli rivojlanishining ajralmas sharti bo'lgan o'z tarixini yaxshiroq tushunish va milliy o'zlikni anglashga samarali hissa qo'shishga qodir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. E.Rudskaia, I.Eremenko, S.Tekucheva, O.Kovalenkova /Non-stationary trade objects: new network types of territorial development/, E3S Web of Conferences 164, 09038 (2020) TPACEE-2019
2. Azatyan K.R., Yengoyan A.R. Проблемы интеграции старого и нового в процессе развития городского пространства // Вестник Московского государственного университета. 2014. No1. 6. S. 7-16.
3. Asaul A.N., Kazakov Yu.N., Ipanov V.I. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости. SPb. : Gumanistika, 2005. 288 b.
4. Donsov D.G., Ignatev V.A., Yushkova N.G. Texnologni gradoregulirovaniya. Volgograd, 2005. 419 b.
5. Donsov D.G., Yushkova N.G. Gradostroitelnoye regulirovaniye ratsionalnogo ispolzovaniya territorii. Volgograd, 2007. 184 b.
6. L.S.Romanova, O.G.Litvinova Sovremennaya zastroyka v istoricheskix sentrax gorodov. Tadqiqotlar. Muammolar. Istiqbollar. Vestnik TGASU No 2, 2009. S.65
7. Goncharova N., Saidumarova U. (2023). "O'zbekiston me'moriy yodgorliklarini saqlash muammolari." Shaharlarning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari, 1 (1), 190-192
8. Reyimbaev Shukhrat, Adilov Zarif, Matniyazov Zafar. (2021). Role of the design code in improving the quality of the urban environment. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11 (1), pp. 1805 – 1812
9. Малые формы в застройке и благоустройстве городов / Н. Я. Колли, В. А. Артамонов, Е. А. Тарасова, И. А. Толстой. - М.: Стройиздат, 1964.
10. S.S. Elmurodov. Nostatsionar savdo ob'yektlarning turli davrlardagi funksional va stlistik o'zgarishlari. (2021) "The Scientific-Practice Journal of Architecture, Construction and Design"

Internet resurslari

11. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/03/19/monuments/>

12. <https://manzur.uz/?p=781>
13. <https://redeveloper.ru/articles/konteyner-moll-boxpark-shoreditch.htm>
14. https://www.google.com/search?sca_esv=92a388f48f73ef37&rlz=1C1GCEU_ruUZ1161&sxsrf=AHTn8zrGBlouQRLFh7spr20x_eOjb7h_g:1746956948742&q
15. <https://www.hostelworld.com/blog>
16. <https://archi.ru/tech/63667/futuristicheskie-pavilony-sen-goben>
17. <https://jret.ru/diplomnaya/obuslovljena-znachimostyu-pamyatnikov-arhitekturyi-posvyaschennyim/>
18. <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27318>
19. <https://mosmuseum.ru/events/p/vernacular/>